

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ**VOLTAGE REGULATION IN ELECTRICAL NETWORKS****БУРМИСТРОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ,***магистрант,**Сахалинский государственный университет.***МИНЕРВИН ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ,***к.ф-м.н., доцент,**Сахалинский государственный университет.***МАКСИМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ,***доктор педагогических наук, профессор,**Сахалинский государственный университет.***BURMISTROV ANDREY ANDREEVICH,***master's student,**Sakhalin State University.***MINERVIN IGOR GEORGIEVICH,***ph.D., Associate Professor,**Sakhalin State University.***MAKSIMOV VIKTOR PETROVICH,***doctor of Pedagogical Sciences, Professor,**Sakhalin State University.*

В статье представлены результаты анализа вопросов регулирования напряжения в электрических сетях. Рассмотрены средства ступенчатого изменения напряжения. Отмечена роль правильного и эффективного регулирования напряжения при принятии технических и технологических решений при эксплуатации энергетических систем, для обеспечения качества и надежности, передаваемой потребителям энергии. В статье рассматриваются такие аспекты, как задача поддержания напряжения в регламентированных пределах, что является крайне актуальной и важной для всей отрасли энергетики. Основными выводами исследования являются утверждения о том, что эксплуатация энергетических установок, повреждения изоляций, их преждевременное изнашивание связано с некачественным уровнем напряжения (низкое напряжение), помимо этого, низкое напряжение питающей сети ведет к увеличению экономических издержек у потребителей, сбоям технологического процесса предприятий, увеличению потерь мощности. Выявлены условия экономического стимулирования труда и автоматизированного технологического процесса учет экономических факторов особенно важен.

The article presents the results of the analysis of the issues of voltage regulation in electrical networks. The means of stepwise voltage change are considered. The role of correct and effective regulation of pressure in making technical and technological decisions during the operation of energy systems, to ensure the quality and reliability of energy transferred to consumers, is noted. The article discusses such aspects as the task of maintaining voltage within regulated limits, which is extremely relevant and important for the entire energy industry. The main conclusions of the study are the statements that the operation of power plants, damage to insulation, their premature wear is associated with a low-quality voltage level (low voltage), in addition, low voltage of the supply network leads to an increase in economic costs for consumers,

failures of the technological process of enterprises, an increase in power losses. The conditions of economic stimulation of labor and automated technological process are revealed, taking into account economic factors is especially important.

Ключевые слова: регулирование напряжения, регуляторы, силовые трансформаторы, способы регулирования, коэффициент трансформации.

Key words: voltage regulation, regulators, power transformers, regulation methods, transformation ratio.

Номинальное напряжение источников и приёмников электричества (генераторов, трансформаторных подстанций) определяется как напряженность, на которую они рассчитаны при обычных условиях эксплуатации. Но при этом во всех электрических сетях имеется определенное номинальное напряжение приемника электрической энергии (включая его трансформатор), который питается от него.

Следует также обратить внимание на качество электричества, которое напрямую зависит от качества частоты и напряжения. Для оценки качества частотой была установлена такая величина, как отклонение частот. Данный параметр характеризует медленное, плавное изменение частоты – менее 1% в секунду.

Одними из наиболее значимых средств изменения, оказывающих существенное влияние на режимы, являются устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) трансформаторов [2, с. 54].

В основе регулирования напряжения при помощи трансформаторов лежит идея, что напряжение можно менять на вторичной обмотке трансформатора, если при эксплуатации возникла необходимость в изменении режима работы сети, при этом поменяется коэффициент трансформации. Для возможности реализации этого на все трансформаторы устанавливаются специальные отводы. Каждой из этих ветвей соответствует определенное количество витков обмотки и, как следствие, определенная степень трансформации [5].

В каждой ветви трансформатора имеется собственное номинальное напряжение обмотки, которое зависит от мощности трансформатора. После чего, передвигая рычаг отапливания от другого места к другому и меняя его номинал, можно регулировать напряжение на выходе обмотки высокого напряжения, что позволит регулировать напряжение U_n с помощью шины низкого напряжения.

Следует отметить, что в эксплуатационники на практике применяют метод регулирования напряжением при помощи контроля и перераспределения потоков реактивной мощности.

Это регулирование напряжения путем воздействия на поток реактивной энергии через компоненты электрической сети заключается в том, что в процессе изменения активной мощности изменяются и потери напряжения в активных сопротивлениях.

Отмечается, что в отличие от активной энергии, реактивная мощность в узлах электрической сети представляется возможным изменять, устанавливая там устройства поперечной компенсации, расположенные параллельно нагрузке. В качестве таких устройств компенсации реактивной мощности могут быть использованы конденсаторные батареи, синхронные компенсаторы, управляемые шунтирующие реакторы, а также статические тиристорные компенсаторы [3].

Бывает, что в некоторых случаях регулирующие возможности трансформаторов, оснащённых дорогостоящим регулятором напряжения, не применяются вообще или используются недостаточно. Необязательно создавать устройство регулирования напряжения для таких потребителей. Дело в том, что им вполне достаточно прибегнуть к средствам ступенчатого изменения напряжения [4; 6]:

а) отключение одного из двух параллельно работающих трансформаторов, находящихся в режиме минимальной нагрузки. В рамках рассматриваемой операции сопротивление трансформаторного звена увеличивается вдвое, при этом напряжение на стороне нагрузки немного, но уменьшается;

Другими словами, процесс отключения параллельно работающих трансформаторов для ступенчатого изменения напряжения вполне можно считать недостаточно эффективным. Отключение малонагруженных трансформаторов при наличии сразу нескольких параллельно работающих трансформаторов может повлечь за собой небольшое снижение требований к бесперебойному питанию. При авариях на оставшихся трансформаторных резервах, если нет устройства автоматического регулирования (АВР), установка неизбежно простаивает какое-либо время, необходимое для оперативного переключения. При этом в высоковольтных сетях, где необходимо соблюдение определенных мер безопасности, также не стоит чрезмерно увеличивать количество оперативных переключений.

б) монтаж и подключение параллельных рабочих линий. При этом такой же недостаток имеет и рассматриваемый способ работ с параллельными функционирующими трансформаторными установками, поскольку отсутствие автоматических средств ввода резервных линий АВР ставит под вопрос бесперебойное электроснабжение. В некоторых случаях при наличии у потребителя собственной развитой сети возможно выполнение таких же оперативных переключений, то есть с ее помощью можно искусственно удалить потребителей (цеха), находящихся максимально близко к питающей подстанции или создать байпас. Как уже говорилось выше, данная операция является лишь временным и крайним средством для лечения. С этим связано то обстоятельство, что обходные схемы провоцируют в сети дополнительные потери энергии, что не выгодно с экономической точки зрения;

в) наличие согласованного графика работы сотрудников. Зачастую значение напряжения шины данного потребителя поступает в зависимости от режима работы системы, а также от режима работы конкретного предприятия или работы тех организаций, которые питаются по одной линии. Однако в некоторых случаях возможно повышение или понижения напряжения на шинах предприятия за счет изменений нагрузки в течение дня. Указывается необходимость перевода большей части энергетических потребителей или приемников (например, насосов, компрессоров и т. д.) на работу в ночное время. При этом в тех случаях, когда системы шин питают одновременно несколько потребителей, можно по согласованию с технологами построить такой график совместной работы предприятий, что устраивал бы все стороны. В этом случае при наличии такого расписания напряжение ночью будет максимально сниженным, а днем повысится.

Силовые трансформаторы, рассчитанные на напряжение 6 кВ и более, а также на мощность 25 кВА, доступны в двух модификациях: со встроенным устройством РПН или устройством переключения без возбуждения (ПБВ). Стоит отметить, что довольно давно устройства ПБВ устанавливались на большинство трансформаторов малой мощности. Благодаря этому они в настоящее время являются наиболее распространенными. Переключатели этого типа обеспечивают возможность установки трех или пяти степеней трансформации с диапазоном регулирования $\pm 5\%$ путем изменения положения ручки. С помощью переключателя и установленного коэффициента трансформации можно сохранить неизменным напряжение в стороне нагрузки при изменении напряжения на стороне питания. Естественно, что при увеличении амплитудного значения напряжения сети возникает необходимость изменения (увеличения) значения коэффициента трансформации силовой установки, в противном случае (при уменьшении напряжения) – наоборот [1]. Такая необходимость возникает в связи с тем, что функции, выполняемые установкой могут быть различны, а следовательно, и изменения коэффициента трансформации осуществляется для решения различных задач. В этом случае стоит выбрать наиболее выгодный коэффициент трансформации. Зачастую в эксплуатации

применяются трансформаторы без устройства РПН (регулирования под нагрузкой), что означает необходимость выведения трансформатора из сети, для изменения коэффициента трансформации, иначе возможно возникновение опасной ситуации, что противоречит требованиям по безопасности. Из-за этого данная операция не может часто проводиться [2, с. 32].

Наиболее выгодным с точки зрения эксплуатации является такой коэффициент трансформации, когда достигается наименьшее отклонение напряжения на приемниках или полностью выполняется другое выдвигаемое требование.

В настоящее время применяют различные методы и технические средства для поддержания напряжения в нормативных пределах, что обеспечивает качественное электроснабжение. При этом разные методы получили свое распространение в различных отраслях экономики, где они обеспечивают наилучшие показатели эффективности. Естественно, задача обеспечения высокого качества электрической энергии, в том числе и стабильного значения напряжения, требует согласованных действий всех участников процесса генерации, распределения и потребления энергии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Веников В.А. Электрические системы. Электрические сети: учебник для вузов / В.А. Веников и др./под ред. В.Л. Веникова, В.А. Строева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк. 1998. 511 с.
2. Костин В. П. Передача и распределение электроэнергии: учеб, пособие / В.Н. Костин, Е.В. Распопов, Е.А. Родченко. СПб.: Изд-во СЗТУ. 2003. 147 с.
3. Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: учеб, пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. Ростов-на-Дону: Феникс. 2006. 720 с.
4. Справочник по проектированию электрических сетей / под редакцией Д.Л. Файбисовича. М.: Изд-во НИЦ ЭНАС. 2012. 320 с.
5. Электротехнический справочник: 4 тт. Производство, передача и распределение электрической энергии / под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. 8-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во МЭИ. 2002. Т. 3. 964 с.
6. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ: 6 т./ под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова. М.: Папирус Про. 2003. Т.2. 640 с.

© Максимов В.П., Минервин И.Г.,
Бурмистров А.А., 2022.